

4-SINF ONA TILI DARSLARIDA QO‘LLANILADIGAN INTERFAOL METODLARNING TURLARI VA IMKONIYATLARI

Quchqarova Guldasta Eshquvvatovna

Oriental universiteti Ta’lim va tarbiya nazariyasi
(boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi 1-kurs magistranti

guldastaquchqarova1015@gmail.com

+998999417323

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ona tili va o‘qish darslariga qiziqtirishda turli interaktiv metodlardan samarali foydalangan holda o‘quvchilarni darslarni yaxshi o‘zlashtirishlariga va o‘z mustaqil fikrini bayon qila olishlariga yordam berish haqida so‘z boradi. Muammoli vaziyatni hal etish uchun o‘quvchilar o‘rtasida munozara, erkin fikr almashinuvini tashkil etishdir.

Kalit so‘zlar: ona tili, o‘qish, pedagog, interaktiv, metod, adaptatsiya, ta’lim, tarbiya, muammoli vaziyat.

Аннотация. Эта статья посвящена эффективному использованию различных интерактивных методов для повышения интереса учащихся начальных классов к урокам родного языка и чтения, помогая им лучше усваивать уроки и выражать свое независимое мнение. Для решения проблемной ситуации необходимо организовать дискуссию, свободный обмен мнениями между учащимися.

Ключевые слова: родной язык, обучение, педагог, интерактивный, метод, адаптация, образование, воспитание, проблемная ситуация.

Abstract. This article discusses how to effectively use various interactive methods to engage primary school students in native language and reading lessons, helping them better master the lessons and express their independent opinions. To solve the problematic situation, it is necessary to organize a discussion, a free exchange of ideas between students.

Keywords: native language, reading, teacher, interactive, method, adaptation, education, upbringing, problem situation.

KIRISH

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar – “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Davom ettir”, “Blits-so'rov”, “Muammoli vaziyat” kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin.

Aynan interfaol metodlar orqali biz o'quvchilarda kerakli xulosalarga kelishni, ular o'z fikrlarini tahlil qilishni va amaliyotda qo'llashni o'rgatishimiz zarur. O'qituvchining asosiy vazifasi bu yerda o'quvchilarga yo'l ko'rsatish, yo'nalish berish, eng to'g'ri xulosani aytishdan iborat. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim. Masalan, o'quvchilarga «Bo'g'in» mavzusini o'tayotgan o'qituvchi **“Bo'g'inlar zanjiri”** metodidan foydalanishi mumkin. Bunda birinchi aytilgan so'zning oxirgi bo'g'ini keyingi so'zning birinchi bo'g'iniga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. **Namuna: maktab – tabrik; rassom – somsa va shu kabi zaylda davom etadi. Bu metoddan o'quvchilarda o'tilayotgan yangi mavzuni mustahkamlash bilan birga ularning tezkor fikrlashlari, so'z boyligini aniqlash maqsadida ham foydalansa bo'ladi.**

MUHOKAMA.

“Klaster” grafik organayzeri “Fikrlarning tarmoqlanishi” degan ma'noni anglatadi. Bu metod turi o'quvchilarning biron-bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam berib, ularni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrlarni erkin va ochiq uzviy bog'langan ketma-ketlikda tarmoqlashni o'rgatadi. “Fikrlarning tarmoqlanishi” quyidagicha tashkil etiladi:

1. Xayolga kelgan har qanday fikr bir so'z bilan ifoda etilib ketma-ket yoziladi;
2. Fikrlar tugaguncha, yozishda davom etiladi va fikrlar tugasa, u holda yangi fikr kelgunga qadar biron rasm chizib turiladi;
3. Darsda imkon boricha fikrlarning va o'zaro bog'liqlik ketma-ketligini ko'paytirishga harakat qilinishi lozim.

Ona tili darslarida “So‘z turkumlari” mavzusini yoritishda “Klaster” usuli beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki bu metod orqali o‘quvchilar mavzuga oid tushunchalar ustida ishlaydi. Masalan, sifat so‘z turkumiga oid tushunchalarni ular quyidagi tartibda tarmoqlarga ajratishlari mumkin. “Klaster” usulida so‘z turkumlari tushuntirilganda o‘quvchining diqqatini shu mavzuga qaratish maqsadida markazga so‘z turkumlariga oid tushunchalar yoziladi. O‘quvchilarlar mavzuga oid barcha fikrlarini markazning atrofiga joylashtirib yozadilar. Fikrlar bayon etilgandan so‘ng har bir fikr yoki so‘zni toifalarga ajratib chiqadilar. “Klaster” usuli quyidagi maqsadlarga erishish uchun qo‘llaniladi:

1. O‘quvchilar so‘z boyligini oshirish;
2. Yozma nutqni takomillashtirish;
3. Fikrlash qobiliyatini shakllantirish;
4. Toifalarga ajrata olish qobiliyatini rivojlantirish.

“Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha” metodi. “Oshxona jihozlari”, “Qushlar”, “Uy hayvonlari va parrandalar” kabi mavzularini o‘rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo‘llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to‘rtta va taalluqli bo‘lmagan (ortiqcha) bitta so‘z (tushuncha, fikr) beriladi. O‘quvchilar ana shu so‘zni (tushuncha, fikr) aniqlaydilar. Yozuv ekranda ko‘rsatiladi. O‘quvchilar ortiqcha so‘zni aniqlashadi. Uy hayvonlari: sigir, qo‘y, toshbaqa, ot, it. So‘ng bu so‘zlar ishtirokida gap tuzish topshirig‘i beriladi va tuzilgan gaplar asosida axloqiy tarbiya beriladi. Namuna: Ot - insonning eng ishonchli do‘sti. O‘quvchilar tomonidan tuzilgan gaplar asosida o‘quvchilar qalbida ona tabiatga muhabbat uyg‘otiladi, uy hayvonlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo‘lishga o‘rgatiladi. “Sirli sandiqcha” metodi. Sirli sandiqcha metodi ham

o‘quvchining mantiqiy fikrlashini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu metoddan foydalanish uchun o‘quvchilar guruhlariga bo‘linadi. O‘qituvchi doskaga 4 ta mavzu nomini ilib ular haqida hech qanday ma‘lumot yozmaydi. Masalan, “So‘z turkumlari” mavzusi o‘tilganda Ot, Sifat, Son, Fe‘l kabi. “Sirli sandiqcha”da esa so‘z turkumlariga oid ma‘lumotlar, misollar yozilgan bo‘ladi. O‘quvchilar bu ma‘lumotlar qaysi so‘z turkumiga tegishli bo‘lsa qog‘ozni shu so‘z turkumi tagiga qistirib boradi. O‘qituvchi bajarilgan ishni tahlil qiladi va rag‘bat kartochkalari beradi. Eng ko‘p rag‘bat kartochkasi to‘plagan guruh g‘olib bo‘ladi. «Tushunchalar tahlili» metodi. Bu metod quyidagicha mulohaza qilinadi. Nazorat ishi yakunlanib, baholar e‘lon qilingandan so‘ng, har bir o‘quvchi nazorat daftarida o‘qituvchi tomonidan tekshirilgan va kamchiligi tuzatilgan so‘zlarni ko‘chirib yozadi. Bu metod ham o‘quvchini hushyorlikka chorlash bilan bir qatorda o‘z xatosini o‘z vaqtida tushunishga va bu xatoni boshqa takrorlamaslikka olib keladi. “Harfni his qilish” metodi. “Harfni yoki so‘zni his qilish” metodida o‘quvchilar tik turgan holatda bo‘ladi. Eng oxirida turgan o‘quvchi orqasiga o‘qituvchi tomonidan ruchkaning orqa tomoni bilan harf yoki so‘z yoziladi. Keyingi o‘quvchi oldingi o‘quvchi orqasiga yozadi. Va shu tariqa davom etadi. Birinchi partadagi o‘quvchi o‘zining orqasiga yozilgan harfni his qilib sinf yozuv taxtasiga kelib yozadi. Bu metodni ko‘pincha nafaqat harf shaklida 4-5 sinf o‘quvchilarida qo‘llash mumkin, balki 5-6 sinf o‘quvchilariga ikki uch harfli so‘z shaklida ham qo‘llash mumkin. Bu metodni kichik yoshdagi o‘quvchilarga darslarda dam olish daqiqasi sifatida qo‘llash mumkin. Darslarda bu kabi metodlarni qo‘llash o‘quvchilarning faolligini oshirishda katta ahamiyatga ega.

“Baliq ovi” o‘yini. Doskaning bir tomoniga dengiz rasmi, ikkinchi tomoniga akvarium rasmi tushiriladi. Dengizda baliqlar bo‘ladi. O‘quvchi dengizdagi baliqlardan birini tutib uni orqa qismidagi savollarga javob beradi. Javob to‘g‘ri o‘lsa baliqni akvariumga, noto‘g‘ri bo‘lsa dengizga qo‘yib yuboradi. “Kim hakam” o‘yini. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida “Kim hakam” o‘yini olib boriladi. Bunda o‘quvchilardan diqqat, tezkorlik, hozirjavoblik talab etiladi, O‘quvchi fikrini jamlashga harakat qiladi. O‘qituvchi tomonidan ma‘lumotlar tezkorlik bilan o‘qiladi. Bunda har bir guruh a‘zolari to‘g‘ri ma‘lumotlar uchun “qizil kartochka”, noto‘g‘ri ma‘lumotlar uchun “sariq kartochka”larini ko‘tarishadi. Natijalarni aniqlab borish uchun har bir guruhga nazoratchilar biriktiriladi. Ot Sifat Son Fe‘l “Taqdimot-tadqiqot” usuli. Bu bosqichda har bir guruhdan bir nafar o‘quvchi yangi mavzu va yangi mavzuni o‘tilgan mavzular bilan bog‘lash maqsadida doskada taqdimot qilishadi. O‘qituvchi tomonidan yangi mavzu bo‘yicha qo‘shimcha ma‘lumotlar berib o‘tiladi. “Piramida” o‘yini. Yangi mavzuni mustahkamlash maqsadida “Piramida” o‘yini olib boriladi. Bunda To‘rtala guruhga alohida mavzular beriladi, guruh a‘zolari berilgan mavzu bo‘yicha barcha ma‘lumotlarni maxsus kartochkalarga yozishadi va piramida tasvirlangan ko‘rgazmaga yopishtirib chiqadilar. Natijalar tekshiriladi noto‘g‘ri va takrorlangan ma‘lumotlar olib tashlanadi va qolgan natijalar hisoblanadi. Eng ko‘p ma‘lumot yozgan guruhlar taqdirlanadi. Bunda o‘quvchilar o‘tilgan mavzuni egallaganlik va mavzu bo‘yicha tushunchalarni o‘zlashtirib olganlik darajasi aniqlash, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish , o‘zlarining bilim darajalarini baholay olish, yakka va guruhlarda ishlay olish , safdoshlarining fikriga hurmat bilan qarash, shuningdek o‘z bilimlarini bir tizimga solishga o‘rgatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, innovatsion metodlar o'quvchilarning savodxon bo'lishiga, DTS talablariga qo'yilgan bilim va ko'nikmalarni oson va qiziqarli egallashlarida muhim rol o'ynaydi. Dars mashg'ulotlari davomida shu va shu kabi metodlardan foydalanish o'tilgan mavzuni takrorlash va yangi mavzuni o'zlashtirishga katta yordam beradi. Dars jarayonida o'quvchilarning diqqatini mavzuga qaratishda albatta o'zining samarasini ko'rsatadi. Yuqorida keltirilgan interfaol metodlarni ona tili va adabiyot darslarida qo'llash natijasida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga, o'zlarining fikrini erkin bayon eta olishga, atrofidagilarning fikrlarini hurmat qilishga, o'zining nuqtayi nazarini himoya qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pedagogika. /prof. M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida.-T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010,- 400 b.
2. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika T.: O'qituvchi. 2010 y. 254-263 b.
3. Bobomurodova A. Ona tili ta'limi jarayonida o'yin-topishmoqlardan foydalanish. -T. : Musiqa. 2009.
4. N.A. Muslimov, M. Usmonboeva, M. Mirsoliyeva Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik O'UM Toshkent -2016
5. O.U. Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017.

6. G‘ulomova M.X., Sobirova N.K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta’lim samaradorligini oshirish usullari// Innovatsiya o‘quv jarayonida (tezislar to‘plami). -T. 2009.

7. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Boshlang‘ich ta’lim talabalari uchun darslik. –T.: -Nosir 2009 y.